

МЕСТО ПОСЛОВИЦ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Давлатова Дилноза Шокир кизи

Бухарский государственный педагогический институт

Аннотация: Освоение семантического пространства русского языка предполагает формирование у иностранных учащихся навыков узнавания и установления взаимосвязи между конкретной ситуацией общения и определенными языковыми средствами, которые используются для ее лингвистического оформления в соответствии с целями общения. В данной статье рассматриваются место пословиц при изучении русского языка как иностранного.

Ключевые слова: фонетика, грамматика, лексика, морфология, семантизация, изучение русский язык, общение, идиоматика.

Любое общение на иностранном языке представляет собой сложный процесс взаимодействия культурных традиций. Отдельные смысловые элементы ситуаций общения часто обусловлены различной культурной спецификой, что порождает идиоматику в межнациональном языковом общении [1]. Понимание культурных особенностей чужого языка всегда связано со значительными трудностями, поскольку в большинстве из них заложен определенный скрытый смысл (понятный носителям языка), который обуславливает особенности социального поведения носителей языка. Поэтому в целях формирования языковой компетенции иностранцев

необходимо обучать их языковым единицам, отражающим особенности национальной культуры и специфику поведения.

Среди языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики, или национально-маркированных, особое место занимают русские пословицы и поговорки, несущие специфическую, ментальную информацию о культуре и традициях русского народа [2]. Эти языковые единицы в наибольшей степени позволяют реализовать в преподавании принцип изучения языка с опорой на культурный компонент, принцип соизучения языка и культуры.

Работа по обучению иностранцев наиболее употребительным пословицам и поговоркам русского языка должна рассматриваться как составная часть учебного процесса, как и работа над лексикой и фразеологией.

Усвоение пословиц и поговорок иностранными учащимися прежде всего предполагает точное понимание их семантического содержания и ситуации, в которой они употребляются. Это означает, что при обучении данным языковым единицам, обладающим национально-культурным компонентом значения, на первое место выдвигается задача их семантизации.

Существует теоретическая и практическая недостаточность в разработке проблемы изучения пословиц в методике преподавания РКИ:

- отсутствие систематического представления изложенного материала в программах РКИ для всех уровней владения общим языком;
- недостаточное внимание, уделяемое изучению паремиологической основы русского языка на уроках у иностранной аудитории;
- ограниченное количество пословиц на курсах русского языка для иностранцев.

Поэтому изучение паремиологических единиц и введение их на занятиях РКИ является достаточно актуальной темой на сегодняшний момент. В основном пословицы и поговорки вскользь рассматриваются в учебниках РКИ на среднем уровне и уже более детально на высоком уровне.

Считается, что использование пословиц и поговорок свидетельствует о довольно продвинутом уровне знания языка иностранным учащимся. Знание и правильное употребление данных паремиологических единиц делает речь насыщеннее, образнее, а также более естественнее.

Также знание пословиц и поговорок является базовым элементом формирования ряда компетенций: речевой, тематической, социокультурной, компенсаторной и т. д.

Но не менее важно помнить о том, что употребление данного пласта языка должно быть в первую очередь уместным и огромную роль здесь играет контекст, что является большой трудностью для понимания студентами иностранцами.

Так как речевые структуры не строятся заново в языке, а используются в готовом виде по определенным изученным языковым шаблонам, то надо лишь уметь правильно применять их в процессе коммуникации. Паремии помогают продемонстрировать эмоциональное вовлечение в ситуацию. Но легко говорить об этом, когда мы являемся носителями языка и чувствуем, когда можно или необходимо воспользоваться той или иной пословицей или поговоркой. И иногда мы используем их в неполном виде. Поэтому главной сложностью является научить правильно использовать эти элементы, а также чувствовать язык и правильно анализировать коммуникативную ситуацию.

Главной задачей преподавателя русского языка как иностранного является отбор пословиц и поговорок, подходящих для проведения занятий с

определенной группой учащихся. Отбор материала для занятий должен происходить по определенным критериям:

- частотность и воспроизводимость в современном языке;
- способность к трансформации в предложениях (грамматическая валентность)
- способность встраиваться в предложения разных стилей и жанров (стилистическая валентность);
- образность и эмоциональность;
- уровень владения языком;
- универсальность контекстов употребления
- соответствие изучаемой теме .

Таким образом, критериев отбора пословиц и поговорок достаточно много. Преподаватель может использовать готовые отобранные материалы или самостоятельно подобрать необходимые паремии к какой-либо определенной теме своего занятия.

Подобно этому можно составить список пословиц/поговорок для занятий по определенным предметам: фонетике, грамматике, лексике, морфологии.

Например, пословицы и поговорки для занятий по фонетике для разных уровней владения языком:

Пословицы, поговорки на отработку гласных звуков И, Ы.

1 Не ищи красоты, ищи доброты.

2 Умный молчит, когда дурак ворчит.

3 С ним водиться, что в крапиву садиться.

4 Где блины, там и мы.

5 Был бы хлеб, а зубы сыщутся.

Русские пословицы на звук Е

1 Наш пострел везде поспел.

2 Я ему по секрету, а он всему свету.

3.Делу – время, потехе – час.

4 Повторенье – мать ученья.

5 Испокон века книга растит человека.

6 Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

В семантизации пословицы большую роль играет указание на ситуацию ее употребления. Здесь имеется в виду не просто ситуация как совокупность условий и обстоятельств, а речевая ситуация, для которой обязательны следующие компоненты: субъект ситуации (тот, кто говорит пословицу), адресат (тот, кому говорят, или о ком говорят), отношения (возрастные, производственные, социальные, половые и т. п.) между субъектом и адресатом, а также тема высказывания. Приведем некоторые примеры объяснения ситуации употребления пословиц и поговорок: Не все то золото, что блестит — «не все, что ярко, привлекательно, представляет настоящую ценность», говорится о том, что или кто не имеет больших достоинств, несмотря на яркий внешний вид; На безрыбье и рак рыба — «если нет ничего или никого лучше, подойдет и тот (то), кто (что) есть», — говорится в ситуации, когда приходится довольствоваться и не очень подходящим; Яйца курицу не учат — говорится обычно с пренебрежением к совету того, кого считают моложе и неопытнее себя; Отольются кошке мышкены слезки — «за обиды, несчастья, причиненные слабому, обидчик получит отмщение», говорится как угроза или предостережение.

Иногда объяснением ситуации употребления исчерпывается по существу смысл всей пословицы, например: За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймашь — пословица предупреждает о том, что нельзя одновременно делать два дела (или несколько дел), добиваться сразу двух или нескольких целей.

Следующим компонентом пословиц, требующим объяснения на занятиях с иностранными учащимися, является объяснение происхождения пословицы или поговорки.

В этимологическом описании пословиц и поговорок следует исходить из общих требований этимологического анализа фразеологических единиц. Этимологическим комментарием следует сопровождать единицы, которые не являются исконно русскими или деэтимологизировались и изменили свой начальный состав и структуру [2]. В этимологическом комментировании пословиц и поговорок главное — это информация об образе, положенном в основу пословицы или поговорки, а также информация о первоначальной ситуации употребления.

Например, известно этимологическое объяснение поговорки Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, предложенное В. И. Далем, согласно которому в конце XVI века был запрещен переход крестьян от одного помещика к другому (за неделю до Юрьева дня и неделю после него).

Известны и другие пословицы и поговорки, связанные с русской историей: Москва слезам не верит — «московских людей не разжалобишь, не верим в то, что вы несчастны (возглас по поводу напрасных сетований и плача)». Эта пословица восходит к эпохе возвышения Москвы, когда московские князья вели себя жестоко по отношению к покоренным. В пословице По Сеньке шапка — «каждый получает то, чего он заслуживает, чего достоин, что соответствует его положению», — отразился намек на

высоту шапки как свидетельство сословных достоинств в Древней Руси, Сенькой же называли на селе не очень уважаемого чело-века.

Пословица И волки сыты и овцы целы — «обе стороны удовлетворены, всем хорошо» — имеет следующее этимологическое объяснение: пастухи весной намеренно занижали приплод в стадах помещичьих овец. После пригона с пастбища осенью это помогало отчитаться перед помещиком: хотя волки за лето поели часть овец, количество их было прежним.

Заключение

Использование различных приемов семантизации русских пословиц и поговорок на занятиях с иностранцами создает основу многоаспектного изучения языка с опорой на культурный компонент значения и позволяет формировать и развивать у учащихся как языковую, так и культурную компетенцию. А это, в свою очередь, способствует активной коммуникации иностранных учащихся на русском языке, что является одной из главных целей методики и практики преподавания иностранного языка.

Список литературы:

1. Арутюнова Н. Д. Истина: фон и коннотация // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
2. Алексеева Л. С., Витковская Л. В., Федотова И. Б. Современный русский язык в поликультурной среде Северного Кавказа: стилистика и культура речи. Учеб. пособие. Пятигорск, 2006 192 с.
3. Башурина Д. И. Формирование лингвокультурологической компетенции иностранных студентов-филологов при обучении русским пословицам: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2005 198 с.

4. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. М., 1990.
5. Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика — психо-логия — когнитивная наука // Вопросы языкознания, № 4, 1994.
6. Лысакова И. Л. Семантика и стилистика. К вопросу о месте стилистики в методике преподавания русского языка как иностранного // Международная конференция “Освоение семантического пространства русского языка иностранцами”. Нижний Новгород, 1997.
7. Телия В. Н. О методологических основаниях лингвокультурологии // XI Международная конференция «Логика, методология, философия науки». V. М.-Обнинск, 1995.
8. Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. - М.: «Филология», 1998. Вып. 3. - 120 с. ISBN 5-7552-01-12-9